

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Оздаева Виктория Руслановна

*Преподаватель Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта*

Аннотация

В современном спорте соревновательный период является наиболее важным и значимым в подготовке и подведении спортсмена к пику спортивной формы. Рост спортивных результатов обусловлен тенденцией к увеличению количества соревнований, тренировочных занятий, что в свою очередь способствует сокращению восстановительных периодов между ними, значительному росту физических и психических нагрузок. В данной статье автор представляет методику психологической подготовки дзюдоистов к соревнованиям.

Ключевые слова: психологическая подготовка, предстартовое состояние, мотивация, воля к победе.

Annotatsiya

Zamonaviy sportda musobaqa davri sportchini sport formasining eng yuqori nuqtasiga tayyorlash va olib borishda eng muhim va muhim ahamiyatga ega. Sport natijalarining o'sishi musobaqalar sonini ko'paytirish, mashg'ulotlar olib borish tendentsiyasiga bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida ular o'rtasidagi tiklanish davrlarini qisqartirishga, jismoniy va aqliy yuklarning sezilarli o'sishiga olib boradi. Ushbu maqolada muallif dzyudochilarni musobaqalarga psixologik tayyorlash usulini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: psixologik tayyorgarlik, startoldi holat, motivatsiya, g'alaba qozonishga bo'lgan iroda.

Annotation

In modern sports, the competitive period is the most important and significant in preparing and bringing an athlete to the peak of athletic form. The growth of sports results is due to the tendency to increase the number of competitions, training sessions, which in turn contributes to the reduction of recovery periods between them, a significant increase in physical and mental stress. In this article, the author presents the methodology of psychological preparation of judoists for competitions.

Keywords: psychological preparation, pre-start state, motivation, will to win.

Актуальность. Исследователи в области борьбы дзюдо в большей части изучали физическую, техническую, тактическую подготовку, управление тренировочным процессом, планирование подготовки спортсменов к соревнованиям [14]. В меньшей степени ученые уделяли внимание психологической подготовки борцов к соревнованиям [4, 17, 15, и др.]. При этом рассматривался какой-то один из компонентов психологической подготовки (эмоциональная устойчивость, мотивация и т.п.). Состояние психологической готовности как целостное предсоревновательное состояние спортсмена и его динамика на этапе непосредственной подготовки к соревнованию в литературе не рассматривалось. В этой связи управление психологической подготовкой дзюдоистов к соревнованиям на основе контроля их психологической готовности представляется актуальным для теории и практики дзюдо.

Цель: совершенствование методики психологической подготовки дзюдоистов.

Задачи:

1. Проанализировать существующую научно-методическую литературу по данной проблеме исследования.

2. Определить роль психологической подготовки, как одной из важных средств в процессе подготовки дзюдоистов.
3. Раскрыть значение психологической подготовки при достижении высоких результатов дзюдоистами.

В сегодняшних концепциях психологической подготовки спортсменов к соревнованиям преобладает мотивационное с попыткой индивидуализации психологической подготовки спортсменов конкретного вида спорта [1, 5].

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям находится под постоянным вниманием спортивных психологов [3,4,и др.] Рассматривая задачи психологической подготовки в спорте высших достижений, Ю.Я.Киселев , представляет их следующим образом. На этапе предсоревновательной подготовки выделяется три периода: первый - от получения сообщения о предстоящем соревновании до получения сведений о жеребьевке; второй период - от ознакомления с результатами жеребьевки до начала первого старта; третий период - от начала первого этапа соревнования до их завершения. На каждом периоде решаются свои задачи.

Задачи первого периода: 1) предварительный сбор информации о соревнованиях; 2) сбор информации о соперниках; 3) постановка цели участия в соревнованиях и определение общих задач; 4) программирование средств решения общих задач и постановка частных задач; 5) практическая проверка избранных средств решения задач; 6) сохранение нервно-психической свежести к началу соревнования.

Задачи второго периода: 1) выработка программы поведения и действий на соревновании; 2) составление программы первого выступления; 3) сохранение нервно-психической свежести к началу первого выступления.

Задачи третьего периода: 1) накопление и переработка информации, поступающей в ходе соревнования; 2) уточнение и изменение программы

действий в соревновании; 3) обеспечение отдыха между соревновательными стартами.

В последнее время представляют психофизиологическую подготовку спортсменов, которая должна обеспечивать оптимальную адаптацию к тренировочным и соревновательным нагрузкам. В систему психофизиологической подготовки включаются методы целенаправленного формирования установок, а также формирования у спортсмена «внутренних психологических опор». По мнению авторов, психофизиологическая подготовка представляет собой моделирование соревновательных ситуаций с помощью психофизиологических техник, формирование установок на предстоящую деятельность, как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне.

Мы представляем функциональную модель психофизиологической подготовки, включающую следующие блоки: 1) исходное состояние спортсмена; 2) психофизиологическая подготовка; 3) образ желаемого состояния; 4) реальное оптимальное боевое состояние; 5) интегральная готовность, 6) спортивная подготовленность; 7) условия восстановления; 8) психофизиологические резервы; 9) системообразующий блок.

Установка дзюдоиста на участие в соревнованиях.

Особое место в мобилизации воли дзюдоиста, команды занимает установка (задание) на участие в состязаниях. В ней находят отражение все стороны подготовки дзюдоиста. Она как бы аккумулирует в единое целое физическую, техническую, тактическую, теоретическую, морально-волевую подготовку спортсмена. Задание — это та внешняя цель, которая должна в конечном итоге стать личной целью спортсмена и определить во многом его поведение в ходе состязания. Однако задача тренера заключается не только в том, чтобы определить установку для каждого спортсмена, но и добиться того, чтобы она превратилась в личную установку-цель каждого борца, вызвала необходимую активность, настойчивость для её достижения[17].

Существует перспективная установка, которая представляет собой разработку задач, конкретных заданий на олимпийское четырёхлетие, спортивный год, определённый этап тренировочной работы. При этом имеется в виду целенаправленная подготовка дзюдоиста, команды к встрече с определёнными соперниками, желание добиться победы на заключительном этапе их подготовки к ответственному соревнованию. По времени такая установка совпадает с началом предсоревновательного этапа или учебно-тренировочного сбора, предшествующих основному состязанию.

Обсудив и приняв новое перспективное задание, тренер и спортсмены не должны до начала ответственного состязания раскрывать свои замыслы и содержание своей подготовки.

Опыт показывает, что успех чаще сопутствует тем тренерам и спортсменам, которые уделяют серьёзное внимание изучению своих соперников, их волевых качеств («спортивной разведке») путём знакомства с материалами прессы, видеоматериалов, просмотра технических протоколов, личных бесед с тренерами и спортсменами, проведения предварительных товарищеских встреч и т. п.

Особое место в мобилизации воли спортсменов занимает установка на предстоящее соревнование, которая, как правило, проводится за день, или за несколько часов до начала состязания. Установка сначала продумывается тренером, затем докладывается и обсуждается на тренерском совете. Отдельные её стороны проговариваются с некоторыми ведущими спортсменами. После этого установка доводится до команды и каждого спортсмена.

Установка формулируется для спортсменов в виде приказа, распоряжения. Речь тренера при этом должна быть чёткой и краткой.

Установка включает следующие пункты: объяснение значения предстоящего соревнования для спортсмена (команды, клуба, региона и т.

д.); постановку общей задачи; оценку соперника; разъяснение своих действий (замысел, задания и т. п.); учёт некоторых условий, в которых будут проходить соревнования (место соревнований, отношение зрителей, характер судейства и др.); использование средств связи, сигналов для изменения действий и др.

Осознание спортсменом установки протекает всегда на определённом эмоциональном фоне: борьбы уверенности и сомнения. Эта борьба при условии их относительного равновесия и создаёт то чувство уже упоминавшегося «боевого возбуждения», без которого немислимо достижение высоких результатов.

Иногда необходимое соответствие нарушается, что сопровождается возникновением либо повышенной («спортивная лихорадка»), либо пониженной («спортивная апатия») возбудимости. [5]

В связи с этим встаёт вопрос о преодолении психологических барьеров, в основе которых лежат навязчивые мысли, связанные, как правило, с сильными отрицательными эмоциями: страхом, неуверенностью в своих силах, боязнью поражения в соревновании, отсутствием сдвига в спортивных результатах, боязнью отдельных соперников, которым борец несколько раз проигрывал, возможностью травм, страхом перед необъективным судейством и т. д.

Средствами преодоления «барьеров» могут быть: очень тщательная подготовка к соревнованию, которая повышает уверенность в своих силах; волевая настройка себя на возможность ведения равной борьбы с сильным соперником; продумывание и подготовка тактических вариантов действий, которые будут неожиданными для соперников; успешная предварительная прикидка. [2,3].

Опыт лучших дзюдоистов показывает, что есть способы изменения собственного нежелательного эмоционального состояния, которым можно научиться. Это разминка перед схваткой; произвольная регуляция дыхания

с помощью специальных дыхательных упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму и продолжительности; массаж для возбуждения или успокоения; речь (самоодобрение, самоприказ, самоуспокоение, самоубеждение); аутогенная тренировка (концентрированное саморасслабление).

Управление поведением дзюдоиста во время соревнований.

Спорт немислим без острой и напряжённой борьбы. Все виды подготовки дзюдоистов, в том числе и их волевые качества, всесторонне проверяются в ходе состязаний. Соревнование является главным компонентом в структуре спортивной деятельности, её кульминационным периодом, той «лакмусовой бумажкой», которая делает видимыми для всех сильные и слабые стороны борцов, показывает все достоинства и недостатки в работе с ними тренеров, врачей, учёных. В то же время состязания не только выявляют волевые качества, уровень тех или иных достижений, но они формируют и развивают их. Соревнование — лучшее средство закалки волевых качеств спортсмена, подлинная школа воспитания спортивного мастерства дзюдоиста.

Успех в соревновании достигается объединёнными усилиями тренера и спортсмена. Идеи тренера, сформулированные в установке (задании), трансформируются в личную установку—цель спортсмена и практически осуществляются в процессе спортивной борьбы. В связи с этим возникает вопрос о мастерстве, опыте тренера, его способностях управлять действиями спортсменов во время соревнований.

Тренер должен быть смелым и решительным, способным идти на творческий риск, ибо спорт требует вечного поиска. Он обязан быть внимательным, тактичным, чутким человеком, сочетающим эти качества с высокой требовательностью. В этом случае спортсмен ещё глубже поймёт, что такая требовательность направлена, прежде всего на повышение его спортивного мастерства.

В процессе соревнования тренер должен управлять поведением спортсменов непрерывно, твёрдо и гибко.

Но управление поведением спортсменов в ходе соревнования не означает, что сами они не должны принимать самостоятельных решений. Помощь тренера и самостоятельность, инициатива спортсменов должны разумно сочетаться. Управляя поведением спортсменов, тренер обязан проявлять чувство меры, чтобы своими указаниями в процессе схватки не отвлекать спортсмена, не мешать, не раздражать его. Необходимым условием правильного управления является глубокое знание индивидуальных особенностей спортсменов, их переживаний, степени подготовки, интересов. Тренер должен хорошо знать, кого из спортсменов следует воодушевить, настроить на победу, кого успокоить, а кого несколько отвлечь от беспокойных мыслей.

Изменение ситуационной тревожности борцов дзюдо вследствие применения соревновательного метода.

Под тревожностью понимается особое эмоциональное состояние, часто возникающее у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряженности, сопровождающееся страхами, беспокойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности.

Ситуационная тревожность определяется как временное, устойчивое только в определенных жизненных ситуациях состояние тревожности, порождаемое такими ситуациями и, как правило, не возникающее в других ситуациях. Это состояние возникает как привычная эмоциональная и поведенческая реакция на подобного рода ситуации.

В спорте, а в частности в борьбе дзюдо состояние ситуационной тревожности проявляется у борцов перед соревнованием и перед каждой конкретной схваткой. От умения бороться с этим состоянием зависит результат выступления на соревнованиях, способность борца выполнять

техничко-тактические действия и возможность эффективно и результативно выполнить свой коронный прием.

Нами с целью исследования уровня тревожности у борцов дзюдо был проведен педагогический эксперимент, направленный на снижение уровня тревожности.

Уровень тревожности мы измеряли с помощью Опросника Спилбергера. Уровень измерялся до и после педагогического эксперимента, после чего мы сравнивали эти два показателя. Уровень тревожности мы измеряли перед проведением контрольно-тренировочных схваток, для условий более приближенных к условиям соревнований схватки проводились с судейством.

1. Схватки с гандикапом: один из соперников начинает схватку уже проигрывая и его задачей является выиграть схватку чисто, либо бросив на Иппон, либо сделав удержание, болевой или удушающий прием.

2. Схватки с заданием: перед схваткой борцу дается конкретное задание провести его коронный прием или комбинацию технико-тактических действий, заканчивающуюся проведением коронного приема.

3. Схватки с выбыванием: в день борьбы (пятница) среди участников экспериментальной группы проводятся соревнования по всем правилам. Проигравший схватку борец выбывает, и так до определения победителя. В этих соревнованиях участвуют 12 дзюдоистов, их них составляют 6 пар и дальше по Олимпийской системе, проиграл - выбыл.

Данные задания применялись нами в основной части учебно-тренировочного занятия два раза в неделю (вторник и пятница) для сборной команды СКУФ по дзюдо, которая готовилась на международный турнир им. Н.Кулдашева.

После применения данной методики, мы для сравнения взяли результаты 2-х турниров, которые представлены в таблице ниже:

**Участие команды СКУФ по дзюдо на международном турнире им.
Н.Кулдашева**

Таблица 1

№	Год проведения соревнования	Количество медалей			Всего
		1-е место	2-е место	3-е место	
1.	2020	1	1	3	5
2.	2021	3	2	5	10

Рисунок 1

Рисунок 2

Рис.1-2 Динамика результатов сборной СКУФ на международном турнире

Анализируя данные, представленные в таблице 1 и рисунках 1 и 2, можно сделать вывод об эффективности психологической подготовки при соревновательном и предсоревновательном периоде дзюдоистов.

Список литературы.

1. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 5 с.
2. Гогунев Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М., 2004.- 177 с.
3. Хеклов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 36 с.
4. Трутнев П.В. Основы теории тренировки в дзюдо. - Красноярск, 2004.- 166 с.
5. Козлов Г.А. Основы теоретической подготовки дзюдоиста. - Красноярск, 2004. - 213 с.
6. Гогунев Е. Н. Психология физического воспитания и спорта. — М., 2004. - 224 с.